

ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA AJUTORULUI DE STAT

Olesea LUNGU, doctorand

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Orcid ID: 0000-0002-3211-1990

Ion MAXIM, doctor habilitat în economie

Consiliul Concurenței din Republica Moldova

Orcid ID: 0000-0003-4409-1402

CZU: 336.563:334:35.072.2

DOI: 10.5281/zenodo.6670062

Abstract

Competition is one of the basic pillars of the market economy. Thus, state intervention in the economy by supporting market participants in relation to others can significantly distort the competition environment. In order to increase market efficiency and resolve market failures, it may be required the state intervention by providing state aid in compliance with the conditions provided in the normative acts in the field. On this line, an important role is played by state aid monitoring. To prevent significant distortion of the competition environment and ensuring the efficient use of public resources, the responsible authorities are to be monitored the implementation of state aid. The process of state aid monitoring is complex and may differ depending on the objective for which the State aid was provided.

Keywords: *ajutor de stat, monitorizare, risc, verificare*

1. Introducere

O dată cu acordarea ajutoarelor de stat prin prisma respectării anumitor condiții s-a intensificat și rolul monitorizării acestora. În Republica Moldova, interesul față de monitorizarea ajutoarelor de stat s-a accentuat în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Astfel, experiența Republicii Moldova în domeniul monitorizării ajutoarelor de stat este mai restrânsă comparativ cu cea a Uniunii Europene, unde acesta este aplicat de câteva decenii.

Ajutorul de stat acordat unei întreprinderi poate soluționa un eșec pe piață dar poate să și distorsioneze semnificativ mediul concurențial ceea ce va cauza creșterea nivelului de concentrare a pieței, practici anticoncurențiale, utilizarea ineficientă a resurselor publice și în cele din urmă poate afecta negativ economia în ansamblu. Dat fiind impactul ajutorului de stat asupra economiei și a resurselor publice a unei țări, verificarea implementării acestuia prin prisma respectării condițiilor de autorizare și a realizării indicatorilor de performanță planificați necesită o deosebită atenție din partea autorităților de resort. În acest sens, autoritățile pot aplica diferite instrumente pentru monitorizarea ajutoarelor de stat, inclusiv a modelelor de evaluare a impactului acestora asupra economiei.

Scopul monitorizării ajutorului de stat este verificarea respectării prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost acordate, cât și a deciziilor de autorizare pe care acesta le-a emis autoritatea de resort. Astfel, monitorizarea ajutorului de stat este efectuat în vederea asigurării realizării unor obiective de interes public și prevenirea utilizării ineficiente a resurselor publice.

În prezent, monitorizarea ajutorului de stat este axată preponderent pe verificarea implementării tuturor ajutoare de stat autorizate conform actelor normative în vigoare. Totuși, numărul mare de măsurilor de sprijin acordate de către stat poate influența procesul de monitorizare a ajutorului, care este complex și implică utilizarea resurselor financiare și umane. În astfel, de circumstanțe este important direcționarea eforturilor spre monitorizarea măsurile de sprijin cu un grad mai mare de risc de a distorsiona mediul concurențial și eficiența utilizării banilor publici.

2. Elemente constitutive a monitorizării ajutorului de stat

Întru eficientizarea monitorizării ajutorului de stat, în continuare vom analiza *riscul* ca parte componentă a procesului de monitorizare și importanța acestuia asupra realizării obiectivului.

Conceptul de risc a fost utilizat încă din cele mai vechi timpuri. În special, riscul neobținerii unor rezultate a apărut odată cu relația marfă-bani și a concurenței [2]. Ulterior, în sistemul social-economic au fost dezvoltate diferite teorii referitor la noțiunea de risc. Astfel, în teoria clasică riscul este analizată ca o probabilitatea matematică a pierderii ca urmare a luării unei decizii incorecte [4]. În teoria neoclasică se consideră că întreprinderea desfășoară activitatea în condiții de incertitudine, de aceea aceasta urmează să țină cont de profit și mărimea abaterilor posibile [2]. O altă teorie referitor la risc a fost concepută de către Frank Knight, conform acesteia există o relație direct proporțională între nivelul venitului estimat și nivelul de risc asociat acestuia [5].

În sensul prezentei cercetări, riscul vom defini ca eveniment sau circumstanță care poate afecta negativ capacitatea de a atinge obiectivul de interes public pentru care a fost oferit ajutorul de stat și, respectiv, poate distorsiona semnificativ mediul concurențial.

Identificarea riscului va reieși din obiectivul de interes public care urmează a fi atins la acordarea ajutorului de stat, căci fără identificarea eșecului pieței care urmează a fi soluționat sau inechitatea de pe piață care trebuie redusă, este imposibil de a determina riscul.

În general, influența riscurilor asupra realizării obiectivelor poate fi prezentat conform figurii 1.

Figura 1. Influența riscurilor asupra obiectivului

Sursa: Elaborat de autor

Obiectivul de interes public descrie rezultatul care urmează a fi obținut ca urmare a oferirii ajutorului de stat. Reieșind din eșecul care urmează a fi soluționat sau inechitatea pe piață care trebuie să fie redusă, se disting următoarele obiective pentru care poate fi oferit ajutorul de stat: pentru dezvoltare regională, instruire, crearea locurilor de muncă, prestarea serviciilor de interes economic general, etc.

Gradul de îndeplinire a acestora poate fi cuantificat prin nivelul de realizare a unor indicatori de performanță aferenți obiectivului. Conceptul de performanță este definit în mod divers în literatura de specialitate. Din punct de vedere etimologic, cuvântul performanță provine din latinescul ”performare”, ce semnifică a da în întregime formă unui lucru [1]. Semnificația conceptului dat a evaluat în timp, astfel, Bennis (1962) a asociat performanța cu adaptabilitatea, capacitatea, sensibilitatea; Price (1968) – eficacitatea organizațională, care este apreciată conform a 3 criterii: productivitatea, conformitatea, morala, suplețea, instituționalizarea; Harrison și Happines (2009)- rezultatul final al aplicării efortului [1]. În lucrarea ”Analyse financière”, Elie Cohen a definit conceptul de performanță ca raport între rezultatele întreprinderii și mijloacele utilizate [3].

Din indicatorii de performanță stabiliți derivă riscurile, iar din acestea pot rezulta alte riscuri. Spre exemplu, ajutorul de stat acordat pentru dezvoltare regională este oferit în vederea reducerii diferențelor de dezvoltare dintre diferite regiuni prin atragerea a investițiilor private. În vederea stabilirii dacă obiectivul de interes public a fost atins va fi examinată valoarea indicatorului PIB pe cap de locuitor din regiune rezultat după oferirea ajutorului de stat. Unul din riscuri care poate deriva din indicatorul nominalizat este volumul mic al investițiilor private realizate. Noul indicator de rezultat va fi majorarea volumului investițiilor private. Riscul care decurge din noul indicator poate fi lipsa personalului calificat în regiune, etc.

Întreg proces al gestionării riscurilor este cuprins într-un cadru general ce descrie acțiunile ce trebuie întreprinse în vederea realizării obiectivului urmărit la acordarea ajutorului de stat. Astfel, la oferirea ajutorului de stat sunt stabilite condițiile de autorizare, care urmează a fi realizate atât de furnizori cât și de întreprinderile beneficiare. Condițiile date sunt stabilite în vederea atingerii obiectivului cu utilizarea minimă a resurselor publice și asigurarea limitării distorsionării a mediului concurențial. Prin urmare, strategia va cuprinde acțiunile care urmează a fi întreprinse în vederea realizării condițiilor impuse la autorizarea ajutorului de stat.

În continuare vom analiza condițiile stabilite, *de regulă*, la autorizarea măsurii de sprijin din partea statului:

1) **Asigurarea proporționalității ajutorului de stat** - valoarea ajutorului de stat nu trebuie să depășească limita maximă necesară pentru stimularea întreprinderilor să realizeze activități/acțiuni pe care nu le-ar fi efectuat în absența măsurii de sprijin. Se consideră că ajutorul este limitat la minimul necesar dacă valoarea acestuia corespunde costurilor nete suplimentare suportate în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit, în raport cu cele ce ar fi fost realizate în lipsa ajutorului. Astfel, relația de determinare a costurilor nete suplimentare poate fi determinată conform formulei:

$$CN_s = (B_a - C_a) - (B - C)$$

unde: (1)

CN_s - costuri nete suplimentare;

B_a, C_a - beneficiile și costurile economice aferente unui proiect beneficiar de ajutor;

B, C - beneficiile și costurile economice a unui proiect alternativ realizat fără suportul din partea statului.

Stabilirea valorii ajutorului de stat prin metoda nominalizată poate fi dificilă, prin urmare, în vederea asigurării atingerii scopului scontat și a eficientizării monitorizării ajutorului pentru fiecare categorie de ajutor de stat au fost definite limitele maxime ale valorii măsurii de sprijin care poate fi acordat de către furnizor.

Valoarea maximă a ajutorului de stat este exprimată, după caz, prin indicarea expresă a unor valori absolute (ex. ajutor de stat pentru înființarea de întreprinderi de către femeile antreprenor), prin calcularea cuantumului maxim a ajutorului conform unei formule de calcul (ex. ajutor de stat pentru salvarea întreprinderilor aflate în dificultate) sau prin stabilirea pragului maxim al intensității (ex. pentru instruire, pentru crearea locurilor noi de muncă).

În cazul stabilirii valorii maxime a ajutorului de stat, care nu poate fi depășită de furnizor la oferirea unui ajutor, sau determinarea acestui cuantum în baza unei formule de calcul, verificarea îndeplinirii condiției date este mai facilă. Aceasta poate fi realizată în cadrul raportării anuale a ajutoarelor de stat.

O verificare mai complexă necesită examinarea condiției privind încadrarea valorii ajutorului de stat în intensitatea maxim admisibilă a ajutorului. Valoarea maximă a intensității ajutorului de stat variază în dependență de obiectivul pentru care a fost oferit ajutorul de stat de la 15%-100% din costurile eligibile. De regulă, valoarea indicatorului nominalizat este

majorat pentru întreprinderi mijlocii (cu 10%) și mici (cu 20%), dar nu poate fi mai mare de 100%.

Valoarea intensității depinde de valoarea ajutorului de stat acordată și cea a costurilor eligibile realizată de către beneficiar. Costurile eligibile sunt consumurile și cheltuielile ce îndeplinesc criteriile stabilite în legislație pentru a fi selectate și acoperite de ajutorul de stat. În acest sens, este esențial identificarea exactă a costurilor eligibile efectiv realizate de către întreprindere conform obiectivului pentru care a primit ajutorul de stat. Spre exemplu, costurile eligibile pentru ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională cuprind costurile investițiilor în activele materiale (terenuri, clădiri și utilaje) și active nemateriale (brevete, licențe, etc.) asociate regiunii eligibile. Astfel, costurile suportate pentru serviciile de consultanță, elaborarea studiilor de fezabilitate sau alte analize nu vor fi considerate eligibile (excepție fiind pentru IMM, în cazul cărora se permit a include 50%) și prin urmare nu vor fi incluse la calcularea intensității. Un alt aspect esențial, la analiza intensității ajutorului de stat este încadrarea corectă a beneficiarului în una din tipurile de întreprindere: mare, mijlocie, mică sau micro, încât acesta să nu obțină nejustificat avantaje ca urmare a majorării nivelului intensității (bonificațiile aplicate fiind de 10% și 20%).

2) Realizarea contribuției privatului –acordarea unor măsuri de sprijin din partea statului sunt condiționate prin asigurarea realizării unor contribuții minime din partea întreprinderii. Această condiție va influența și realizarea condiției de autorizare menționate mai sus.

Întreprinderea beneficiară a ajutorului de stat pentru dezvoltare regională este obligată să realizeze o contribuție financiară minimă de cel puțin 25% din costurile eligibile, la ajutorul de stat pentru promovarea investițiilor în IMM, prin fond de investiții sau companie investițională -30%, iar în cazul ajutorului de stat pentru restructurarea unei bănci comerciale în dificultate contribuția beneficiarului trebuie să fie cel puțin 50% (întreprinderi mari).

3) Modificarea comportamentului beneficiarului (efectul stimulative)– ca urmare a primirii ajutorului de stat întreprinderea trebuie să întreprindă acțiuni sau activități suplimentare pe care în absența suportului din partea statului nu le-ar fi realizat. În vederea asigurării îndeplinirii acestei condiții, una din cerințele stabilite la autorizarea ajutorului de stat este inițierea proiectului după oferirea măsurii de sprijin. În vederea verificării realizării condiției date poate fi aplicată analiza contrafactuală. În cazul dat se va analiza performanța obținută de către întreprindere ca urmare a beneficiarii de ajutor de stat în raport cu indicatorii obținuți în lipsa ajutorului.

După cum am remarcat mai sus, procesul de gestionare a riscurilor este la fel parte componentă a strategiei. Riscurile pot apărea ca urmare a influenței factorilor externi și a celor interni. Factorii externi sunt acei asupra cărora nu pot influența beneficiarii ajutorului de stat, dar la monitorizarea ajutorului trebuie să se țină cont întrucât aceștia influențează realizarea indicatorilor de performanță și respectiv a obiectivului. Din această categorie fac parte: cererea și oferta pe piață, concurența, relațiile beneficiarului cu partenerii, situația politică, situația economică din țară, calamitățile naturale, situația excepțională, factorii internaționali, etc. Factorii interni sunt cei generați de activitatea întreprinderii beneficiare al ajutorului de stat. Procesul de gestionare a riscurilor cuprinde următoarele etape:

1) Identificarea riscului este prima etapă a procesului, în cadrul căreia se determină sursele riscului și impactul acestuia asupra obiectivului. În această fază este furnizată lista potențialelor riscuri care pot influența nivelul de realizare a obiectivului.

Un element important la identificarea riscului constituie timpul (T), care poate fi prevăzut în actele normative din domeniul ajutorului de stat (ex. start-up) sau va depinde de ciclul de viață a proiectului implementat de beneficiarul ajutorului de stat.

Astfel, cât mai curând va fi identificat riscul cu atât va fi mai mare probabilitatea diminuării valorii ajutorului de stat utilizat abuziv, prin urmare, a direcționării ineficiente a

resurselor publice, și a limitării impactului negativ al acestuia asupra mediului concurențial. În acest sens va fi analizată corelația dintre valoarea creată de către beneficiar într-o anumită perioadă (t_0) și timpul total estimat pentru implementarea proiectului. De regulă, pentru a constata că măsura de sprijin implică mai puține riscuri este necesară respectarea următoarei relații:

$$\frac{I_{ef}}{I_r} \times 100\% \geq \frac{T_{ef}}{T_{tot}} \times 100\% \quad (1)$$

unde:

I_{ef} , T_{ef} – indicatorul realizat în timpul supus monitorizării (T_{ef}), ex. contribuția privatului, indicatorul de performanță stabilit la autorizare, etc.

I_r , T_{tot} – indicatorul de referință care urmează a fi realizat în timpul total stabilit (T_{tot}).

Ajutorul de stat este oferit în vederea stimulării întreprinderilor să realizeze activități/acțiuni pe care nu le-ar fi efectuat în absența ajutorului, cu utilizarea eficientă a resurselor publice și limitarea distorsionării mediului concurențial. Determinarea modificării comportamentului întreprinderii ca rezultat al beneficiii de ajutor de stat este un proces complex, care poate fi analizat prin metode contrafactice.

În cazul în care indicatorii de performanță realizați cu suportul ajutorului de stat vor fi mai mici decât cei obținuți în lipsa ajutorului se va crea un *deficit* care va fi punctul de reper la identificarea riscurilor. În acest sens, se va analiza ”*ce lipsește*” pentru depășirea acestui deficit, mai exact, care sunt acele riscuri care-l pot crea.

Riscurile pot fi generate atât de activitatea beneficiarilor ajutorului de stat cât și de măsurile de sprijin oferite acestora de către stat. Astfel, identificarea și descrierea riscurilor poate fi realizată la următoarele niveluri:

1. nivelul general - riscurile determinate la acest nivel sunt caracteristice pentru toți beneficiarii ajutorului de stat indiferent de genul de activitate desfășurat. Totodată, acestea sunt determinate de caracteristicile aferente ajutorului de stat și anume: valoarea ajutorului de stat, obiectivul și forma de acordării ajutorului.

Valoarea totală a ajutorului de stat are un impact direct asupra eficienței utilizării resurselor publice și a nivelului de distorsionare a mediului concurențial. Astfel, ajutoarele cu un buget mai mare vor implica și riscuri mai mari și invers. Spre exemplu, se consideră că ajutoarele de minimis implică un risc minim asupra mediului concurențial, ceea ce se datorează valorii ne semnificative a acestuia.

Impactul ajutorului de stat asupra pieței în dependență de obiectiv este diferit, inclusiv și condițiile de acordare a acestora, ceea ce determină și niveluri de riscuri diferite. Ajutoarele de stat pentru obiective orizontale sunt considerate mai puțin nocive în raport cu cele sectoriale și prin urmare generează mai puține riscuri. Totodată, mai multe riscuri pot deriva din ajutoarele de stat destinate să remedieze o perturbare gravă a economiei, atâta timp cât acestea afectează întreaga economie a statului, nu numai economia dintr-o regiune sau o parte a teritoriului.

Riscurile care derivă din forma de acordare a ajutorului de stat țin de transparența acestora și impactul lor asupra mediului concurențial. Respectiv, formele de ajutor de stat oferite ca cheltuieli bugetare vor fi considerate mai transparente, întrucât acestea pot fi ușor și exact cuantificate în raport cu cele acordate sub formă de renunțări la venituri bugetare.

2. nivelul mediu – vor fi identificate riscurile la nivel de schemă de ajutor de stat/ajutor de stat individual sau grup de întreprinderi. La acest nivel riscurile pot fi generate de atât de măsura de sprijin oferită fiecărui beneficiar, cât și de activitatea întreprinderii.

Riscurile care derivă din măsurile de sprijin furnizată fiecărui beneficiar pot fi determinate după următoarele criterii:

a) quantumul măsurii de sprijin per beneficiar – o valoare mai mare a ajutorului de stat acordat unui beneficiar implică și un efort mai mare din partea beneficiarului în vederea

realizării obiectivului cu respectarea condițiilor de oferire a ajutorului. Totodată, un volum mai mare de ajutor de stat va avea un impact mai mare asupra mediului concurențial,

b) dacă întreprinderea/grupul de întreprinderi au mai primit și alte ajutoare de stat – în cazul beneficierii și de alte ajutoare de stat poate exista riscul ca valoarea totală a ajutorului din toate sursele să depășească intensitatea maximă permisă a ajutoarelor per proiect.

Riscurile care rezultă din activitatea întreprinderii pot fi stabilite după următoarele criterii:

a) domeniul de activitate a întreprinderii - activitățile economice diferă în funcție de caracteristicile lor inerente precum sunt: echipamentele și procesele utilizate, nevoia de muncă manuală, tipurile de produse realizate. În dependență de caracteristicile sectoarelor ale economiei în care sunt desfășurate aceste activități (numărul întreprinderilor, volumul vânzărilor, nivelul de concentrare, etc.) pot să derive riscurile cu diferite niveluri.

b) tipul întreprinderii –clasificarea întreprinderii în una din categorii (mare, mijlocie sau mică) va influența asupra bonusurilor stabilite la calcularea intensității ajutorului de stat. Astfel, de corectitudinea clasificării întreprinderilor poate genera riscul aferent efortului care trebuie să fie depus de întreprindere în vederea realizării obiectivului.

3. nivelul detaliat –riscurile ce țin de gestiunea internă a beneficiarului ajutorului de stat. În acest sens, este importantă situația economică și financiară a beneficiarului ajutorului de stat. Situația economică și financiară a întreprinderii reprezintă unul din elementele care influențează nivelul riscului asupra realizării indicatorilor de performanță. Astfel, ținând cont de poziția întreprinderii față de pragul de rentabilitate, aceasta poate fi clasificată în una din următoarele categorii [3]:

- ✓ instabilă, dacă cifra de afaceri se situează cu până la 10% peste pragul de rentabilitate;
- ✓ relativ stabilă, cifra de afaceri este cu 20% peste pragul de rentabilitate;
- ✓ confortabilă, cifra de afaceri depășește pragul de rentabilitate de 20%.

În cazul oferirii ajutoarelor de stat, cu excepția celor pentru salvarea întreprinderilor în dificultate, întreprinderile care fac parte din categoria ”instabilă”, vor necesita o atenție mai mare în cadrul monitorizării implementării măsurilor de sprijin în raport cu celelalte categorii, fiind mai expuse riscului de nu realiza indicatorii și condițiile stabilite la acordarea ajutorului de stat. Cu referire la specificul ajutoarelor de stat pentru salvarea întreprinderilor în dificultate, întreprinderile din categoria instabilă pot constitui beneficiarii măsurilor de sprijin nominalizate și prin urmare vor fi examinați alți indicatori economici și financiari.

2) Analiza riscului cuprinde examinarea componentelor și caracteristicilor esențiale ale riscurilor identificate la etapa anterioară. Drept urmare, a realizării analizei date trebuie a fi identificate cauzele apariției riscului care poate influența neîndeplinirii obiectivului pentru care a fost oferit ajutorul de stat, respectiv și a condițiilor stabilite la acordarea ajutorului. În acest sens, se va efectua o analiză factorială a riscului, ceea ce va permite identificarea acelor elemente care au contribuit la crearea acestuia.

Totodată la această etapă se va analiza frecvența riscului (numărul riscurilor/numărul beneficiarilor cu un grad mai mare de risc), probabilitatea materializării riscului și impactul acestuia asupra rezultatului scontat.

În vederea identificării nivelului riscului ținând cont de probabilitatea apariției acestora pot apărea diferite metode. Una din acestea este compararea cu o valoare etalon. Spre exemplu, pentru unele categorii de ajutor de stat este stabilită o limită maximă a intensității care nu poate fi depășită la implementarea ajutorului. Această limită maximă a ajutorului poate constitui baza de referință pentru comparație. Ca urmare a efectuării acestei analize, poate fi constatată una din cele trei situații:

- a) $I_{ef.} < I_{max. adm.}$
- b) $I_{ef.} = I_{max. adm.}$

c) $I_{ef.} > I_{max. adm.}$.

unde: $I_{ef.}$ – intensitatea efectivă înregistrată de beneficiarul ajutorului de stat;

$I_{max. adm.}$ – intensitatea maxim admisibilă conform actelor din domeniul ajutorului de stat.

Reieșind din relațiilor de interdependență sus prezentate, constatăm faptul că probabilitatea apariției riscului este mai mare în relațiile 2 ($I_{ef.} = I_{max. adm.}$) și 3 ($I_{ef.} > I_{max. adm.}$) în dependență de perioada de timp la care a fost identificată aceasta. În acest sens observăm că, încadrarea intensității efective în limitele maxim admisibile depinde de valoarea ajutorului de stat efectiv acordată și costurile eligibile realizate efectiv de către beneficiar. Așadar, majorarea costurilor eligibile efectuate de către întreprindere va determina diminuarea intensității și invers.

O altă modalitate de determinare a nivelului riscului este utilizarea instrumentelor statistice și anume determinarea valorii așteptate (EV), care reprezintă valoarea indicatorului ce urmează a fi realizat în viitor ca urmare a acordării ajutorului de stat. Astfel, cu cât este mai mare diferența indicatorului analizat față de valoarea așteptată a acestuia (EV) cu atât este mai mare probabilitatea apariției riscului. Această diferență poate fi determinată prin calculul *dispersiei* (σ^2), care reprezintă media aritmetică a pătratelor abaterilor valorii indicatorului efectiv realizat în momentul supus monitorizării și valorii așteptate. Un alt indicator statistic utilizat pentru această analiză este *coeficientul variației* (CV) care reprezintă nivelul riscului pe o unitate de rezultat scontat.

Cu referire la faptul că, la acordarea ajutoarelor de stat sunt stabilite anumite condiții în vederea realizării obiectivului cu asigurarea prevenirii unei distorsionări semnificative a mediului concurențial și a utilizării ineficiente a resurselor publice, o altă modalitate de determinare a nivelului riscului ar fi aprecierea periodică a gradului de realizare a acestor condiții.

Realizarea condițiilor de autorizare a ajutorului de stat va fi determinată ca raportul între valoarea indicatorului efectiv îndeplinit la valoarea indicatorului menționată în actul de finanțare, studiu de fezabilitate sau alt act în care sunt prevăzuți indicatorii care urmează a fi realizați (ex. planul de afaceri), valoarea indicatorului de referință, etc. Ulterior, în dependență de rezultatul obținut, acesta va fi încadrat în una din categoriile probabilității apariției riscului de neîndeplinire a acesteia. Literatura de specialitate prevede și alte metode de evaluare a riscurilor precum sunt: a experților, analogiilor, economico-matematice și bazată pe analiza economico-financiară [2].

Rezultatele analizei riscului trebuie să furnizeze informații referitor la: caracteristicile beneficiarilor, modificarea comportamentului beneficiarului, probabilitatea riscului, tendința riscului, posibilitățile tratamentului riscului, costul tratamentului, impactul asupra obiectivului și mediul concurențial (mare, mediu, mic), etc.

3) Aprecierea și prioritizarea riscului, în această etapă riscurile sunt grupate, prioritizate și identificate cele mai semnificative. În acest sens poate fi utilizată metoda matricei.

4) Tratarea riscului este etapa la care impactul negativ al riscului este neutralizat, ținând cont de impactul acesteia și anume:

- prin stoparea/modificarea acordării ajutorului de stat și /sau modificarea bazei legale conform căreia este acordat ajutorul de stat;
- prin dispunerea rambursării ajutorului de stat incompatibil cu mediul concurențial.

5) Evaluarea riscului – poate fi realizată la fiecare din etapele sus nominalizate în vederea aprecierii eficienței și eficacității.

3. Concluziile

Efectuarea eficientă a monitorizării ajutorului de stat va contribui la prevenirea și/sau stoparea utilizării ineficiente a resurselor publice. În acest sens sunt deduse următoarele concluzii:

a) Întru eficientizarea procesului de monitorizare a ajutorului de stat este important de a identifica măsurile care implică un grad de risc mai mare de a distorsiona mediul concurențial și de a contribui la o utilizare ineficientă a resurselor publice.

b) Unul din elementele importante a monitorizării ajutorului de stat este identificarea ex-ante a riscurilor care pot contribui la nerealizarea indicatorilor stabiliți la oferirea măsurii de sprijin. Acest fapt va contribui la focusarea eforturilor autorităților de resort asupra măsurilor date de sprijin cu potențial.

c) Riscurile urmează a fi identificate atât ținând cont de specificul măsurilor de sprijin oferite de către stat, cât și de caracteristicile activității întreprinderii beneficiare.

d) În dependență de nivelul impactului riscului identificat, ajutorul de stat va fi modificat, stopat sau rambursat în bugetul național.

BIBLIOGRAFIA

1. Chiriac, S. C.V., The performance of a company-financial-accounting approach. Managementul Intercultural. Volumul XVI. Nr. 2(31), România, 2014.
2. Muntean, N., Balanuță, V., Analiza și evaluarea riscurilor la nivel de întreprindere: aspecte teoretice și aplicative, Editura: ASEM, Chișinău, 2010.
3. Niculescu, M., Diagnostic global strategic: Diagnostic financiar (Vol.2). Economica, România, 2005.
4. Stihl, L., Managementul riscurilor în afaceri, Editura: ASEM, Chișinău, 2010
5. Солодов, А., К., ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РИСК- МЕНЕДЖМЕНТА. Editura: Александра К. Солодова ЯКО С НАМИ БОГ, Moscova, 2018.